

Optimalisasi Daya Saing Dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM Di Desa Jambenenggang

Riska¹, Neng Anggi Irawan², Gita Astari Prayoga³, Arina Nurul Fadhilah⁴, Aldesta Fitriani⁵, Raden Rijanto⁶

Keywords:
UMKM;
Optimization;
Branding;
digital marketing;

Abstract This research aims to identify optimal strategies in developing Micro, Small and Medium Enterprises in Jambenenggang Village in order to increase the competitiveness and economic welfare of the community. The approach used is qualitative with data collection techniques through observation and interviews with (UMKM) actors and related parties in the village. The research results show that (UMKM) have great potential to develop, but still face various obstacles such as limited promotions and a lack of understanding of branding strategies. Optimizing business management through training, improving product quality, and using digital media for branding are key strategies in encouraging the growth of (UMKM) in this village. It is hoped that this research can become a reference for village governments and actors in designing sustainable development programs.

Kata kunci:
UMKM;
Optimalisasi;
Branding;
pemasaran digital

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi optimal dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Jambenenggang guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM serta pihak terkait di Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan promosi dan kurangnya pemahaman tentang strategi *branding*. Optimalisasi pengelolaan usaha melalui pelatihan, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan media digital untuk *branding* menjadi strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Desa ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Desa dan pelaku UMKM dalam merancang program pengembangan yang berkelanjutan.

Correspondensi Author

Riska
STIE Pasim Sukabumi
Anastasyariska334@gmail.com
DOI : [10.5281/zenodo.15649018](https://doi.org/10.5281/zenodo.15649018)

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat secara kecil dan juga sangat mempengaruhi secara nasional. Wirausaha selalu menjadi pilihan yang tepat bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seolah tidak usang dimakan waktu berwirausaha selalu berkembang dan diminati. Namun kendati demikian tidak semua orang yang terjun dalam bidang ini mengetahui bagaimana caranya untuk lebih optimal dalam menjalankan

usahanya, Menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) optimalisasi adalah hasil dari usaha yang disesuaikan dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan ukuran tercapainya suatu hasil terhadap keinginan dengan efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga didefinisikan sebagai tolak ukur atas kebitihan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Di wilayah pedesaan, UMKM menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat karena sifatnya yang fleksibel dan mampu menjangkau berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, pertanian, olahan, hingga kerajinan tangan.

Keberadaan UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian juga menjadi upaya solutif dalam pengentasan masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti menyerap lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian, menghasilkan produk untuk kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya.

Desa Jambenenggang, sebagai salah satu Desa di Kabupaten Sukabumi, memiliki potensi sumber daya lokal yang cukup besar untuk dikembangkan melalui UMKM. Namun, hingga saat ini, kontribusi UMKM di Desa tersebut masih belum optimal. Permasalahan seperti keterbatasan pemasaran, rendahnya literasi digital, sumber daya manusia (SDM), managerial pelaku usaha yang kurang efektif, inovasi produk serta kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memberikan solusi kebijakan yang efisien.

METODE DAN STRATEGI

Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini mengimplementasikan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan sinergi antara perguruan tinggi, ahli penelitian, pelaku industri, dan usaha mikro di wilayah Desa jambenenggang. Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk melakukan kegiatan ini yaitu

1. Analisis situasi masyarakat; proses diawali dengan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM di Desa Jambenenggang. Fokus analisis difokuskan pada tiga isu utama: pengembangan merek, strategi pemasaran, dan pemanfaatan platform digital.
2. Identifikasi masalah; Berdasarkan temuan lapangan, teridentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi mitra UMKM yaitu: Penguatan identitas merek (*branding*), Pengembangan strategi pemasaran, Optimalisasi penggunaan teknologi digital. Karena menurut Idayu & Husni, (2021) menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada setiap pelaku UMKM diantaranya; permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi. Pendekatan sosial; dalam hal ini kami Melibatkan mitra UMKM dalam Penyusunan agenda kegiatan, Forum diskusi kelompok juga konsultasi individual melalui kunjungan langsung.
3. Pelaksanaan kegiatan; Pelaksanaan dilakukan secara langsung berhadapan bersama pelaku UMKM Rangkaian kegiatan mencakup seminar, Pendampingan khusus *branding* produk dan Pelatihan pembuatan konten promosi digital.
4. Evaluasi kegiatan dan hasil; Menggunakan pendekatan kualitatif melalui: Wawancara mendalam dengan pemilik usaha, observasi lapangan, analisis data untuk menarik kesimpulan.

Fase perencanaan diawali dengan pemetaan potensi UMKM melalui observasi langsung dan studi lapangan guna mengidentifikasi ragam usaha, komoditas unggulan, serta analisis SWOT (kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman) tiap pelaku usaha. Temuan dari kajian ini akan menjadi fondasi dalam menyusun rencana pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi *real* UMKM setempat.

Pada tahap berikutnya, kami berkoordinasi dengan pakar di bidangnya untuk merancang strategi yang mencakup peningkatan kapasitas pemasaran, penguatan manajerial pelaku usaha, perluasan jaringan distribusi pasar, serta inovasi produk. Penyusunan strategi ini mempertimbangkan peluang pengembangan dan hambatan spesifik yang dihadapi oleh usaha kecil di daerah tersebut.

Implementasi program mencakup dua aktivitas utama: (1) penyelenggaraan seminar peningkatan kompetensi di bidang administrasi keuangan, strategi promosi, dan adaptasi teknologi digital; serta (2) pendampingan intensif melalui pelatihan dan pendampingan. Kedua intervensi ini bertujuan membangun kemandirian pelaku UMKM dalam mengoptimalkan operasional bisnis dan meningkatkan nilai kompetitif di pasar.

Mekanisme pemantauan dilaksanakan secara langsung ketempat UMKM, Proses evaluasi mencakup kekurangan yang harus ditambah dan kelebihan yang harus ditingkatkan lagi. Hasil assesmen digunakan untuk mengkaji tingkat keberhasilan intervensi, mengurai faktor pendorong dan penghambat, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut guna penyempurnaan program kedepan.

PROGRAM UNGGULAN

Ada beberapa program yang kami buat dalam kegiatan KKM ini dan program yang kami unggulkan adalah program seminar yang bertemakan tentang optimalisasi pengembangan UMKM, program ini dibuat dengan melibatkan Mahasiswa, narasumber yang berasal dari ahli dibidangnya dan pelaku usaha itu sendiri, seminar yang kami adakan bertujuan untuk menjawab berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti perencanaan bisnis, teknik pemasaran, inovasi, manajemen operasional, serta pemanfaatan teknologi digital, serta memanfaatkan keunggulan yang mereka miliki saat ini untuk mendorong produktifitas yang lebih baik lagi dan juga penjualan yang lebih menguntungkan.

Seminar ini terselenggara dengan sangat baik dan mendapatkan respon positif dari para peserta, pada sesi pemaparan berlangsung interaktif, dimana peserta tidak hanya menyimak melainkan turut serta aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegelisaah para peserta atau pelaku UMKM tentang usaha yang mereka jalankan.

Gambar 1, kegiatan unggulan seminar Optimalisasi pengembangan UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya (Noor, 1997 dalam Mutiara & Akuntansi, 2023) UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam mendorong kemajuan ekonomi sekaligus menjadi penopang mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. Namun dalam prakteknya belum semua pelaku usaha UMKM bisa optimal dalam melakukan usahanya karena beberapa faktor penghambatnya diantaranya: kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau SDM dari pelaku UMKM, yang mencakup *branding* dan pemasaran terhadap produk yang akan dijual, hal ini sejalan dengan pendapat Ashariyadi (2016 dalam (Mutiara & Akuntansi, 2023) beberapa kesulitan yang masih dihadapi oleh UMKM Indonesia dalam bersaing adalah lemahnya kegiatan *branding* dan promosi hasil produk-produknya.

Dari kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan kami mendapatkan beberapa temuan yaitu :

1. Pelaku UMKM di Desa Jambenenggang yang disurvei memproduksi makanan tradisional seperti kutu mayang, dapros, dan ranginang.
2. Produksi dilakukan setiap hari secara mandiri sesuai dengan pesanan dan kebutuhan pasar.
3. Penjualan dilakukan langsung di Terminal Sukaraja dengan membuka lapak sendiri.
4. Usaha ini sudah berjalan namun masih bersifat tradisional tanpa nama usaha, pengemasan menarik, atau promosi digital.
5. Penjualan hanya mengandalkan pembeli tetap dan pelanggan yang lewat di terminal.

Dari temuan tersebut kami menemukan hambatan dalam UMKM ini yaitu :

1. Belum ada nama usaha atau identitas produk yang bisa menarik perhatian pembeli baru.
2. Kemasan masih sangat sederhana, sehingga kurang menarik jika dipasarkan secara lebih luas.
3. Promosi terbatas, belum memanfaatkan media sosial atau sistem pre-order yang lebih efektif.

Setelah dipelajari lebih mendalam mengenai hambatan yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Desa Jambenenggang kami menjalankan beberapa solusi *real* yang bisa dikerjakan pertama kami memberikan Rencana pelatihan *branding* sederhana, termasuk pembuatan nama usaha, label produk, dan pengemasan menarik, menurut (Hanjaya, 2016) menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap produk memiliki keterkaitan terhadap keputusan dalam pembelian, kedua memberikan Edukasi pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp/instagram untuk menjangkau pelanggan lebih luas dan ketiga Menyusun contoh label atau stiker yang bisa ditempel di kemasan makanan.

Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami

NO	Apek pengembangan	permasalahan	Strategi optimalisasi	Hasil/output
1	Kapasitas SDM UMKM	Kurangnya wawasan digital dan manajerial	Pelatihan dan seminar tentang digital marketing, manajemen usaha	Pelaku UMKM memahami konsep digitalisasi dan pengelolaan usaha
2	Pemasaran Produk	Akses pasar terbatas, belum aktif di platform digita	Pendampingan pembuatan akun marketplace, social	Produk UMKM mulai dipasarkan secara online

			media bisnis	
3	Inovasi Produk	Produk kurang variatif dan belum mengikuti tren kemasan	inovasi produk dan kemasan	Terciptanya produk baru atau kemasan yang lebih menarik

Setelah kami selesai mengidentifikasi semuanya kami berhasil membuat promosi lewat inovasi pembuatan kemasan agar lebih menarik minat penjual yang awalnya dibungkus dengan sederhana kemudian menjadi estetik.

Gambar 2. produk sebelum diberi kemasan.

Gambar 3. produk setelah diberi kemasan

Selain itu Kegiatan KKM berupaya untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM di Desa jambenenggang melalui serangkaian seminar dan pelatihan. Peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai pengelolaan usaha, meliputi aspek perencanaan bisnis, teknik pemasaran, inovasi, manajemen operasional, serta pemanfaatan teknologi digital.

Pada sesi perencanaan bisnis, peserta diajak untuk menganalisis keunggulan usaha, menentukan segmen pasar ideal, serta merumuskan strategi pengembangan jangka panjang. Materi ini dirancang untuk membantu pelaku usaha dalam membuat keputusan bisnis yang lebih terarah dan profitabel.

Modul pemasaran memberikan wawasan mengenai analisis pasar, pembangunan merek, teknik promosi, serta manajemen relasi pelanggan. Dengan pemahaman ini, UMKM dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran guna meningkatkan volume penjualan.

Sementara itu, pelatihan manajemen mengajarkan prinsip pengorganisasian usaha, pengelolaan sumber daya, teknik kepemimpinan, serta sistem pengawasan kinerja. Kemampuan ini membantu pelaku usaha mengoptimalkan produktivitas dan menciptakan struktur operasional yang lebih solid.

Pelatihan teknologi memperkenalkan berbagai *tools* digital untuk meningkatkan efisiensi produksi, manajemen inventaris, serta kontrol kualitas produk. Adopsi teknologi diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM di era digital.

Program ini juga memfasilitasi perluasan jaringan pemasaran UMKM. Melalui pendalaman strategi distribusi dan pemasaran digital, transformasi ekonomi digital sangat perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan akan membantu masyarakat untuk mengembangkan ekonomi secara kreatif (Susilo, 2021 dalam ,Lutfiyani et al., 2022) peserta dapat mengidentifikasi peluang pasar baru sekaligus mengatasi hambatan geografis.

Materi distribusi mencakup berbagai model penjualan, mulai dari platform *e-commerce*, kemitraan dengan distributor, hingga pengembangan gerai mandiri. Pemahaman ini memungkinkan UMKM memilih saluran distribusi yang paling sesuai dengan karakteristik produk mereka.

Peningkatan akses pasar tidak hanya memperluas basis konsumen tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Diversifikasi pasar ini meningkatkan ketahanan bisnis sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan.

Inisiatif ini turut mendorong terbentuknya kolaborasi antar-UMKM melalui forum diskusi dan pertukaran pengalaman. Jaringan yang terbangun memungkinkan terjadinya sinergi bisnis, berbagi sumber daya, serta inovasi bersama yang pada akhirnya memperkuat ekosistem UMKM setempat.

Secara holistik, program ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan UMKM di Desa jambenenggang. Dengan penguatan kapasitas SDM, perluasan pasar, dan jejaring yang solid, diharapkan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu bersaing di tingkat yang lebih luas.

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Kegiatan yang telah dilakukan bersama UMKM di Desa Jambenenggang memberikan manfaat pada pelaku usaha dengan adanya kegiatan ini pelaku usaha mendapatkan ilmu tentang pemasaran dan juga mendapatkan pembuatan kemasan juga logonya pada produk yang mereka pasarkan tapi, ada beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Melanjutkan survei ke pelaku UMKM lainnya.
2. Menyusun modul pelatihan lebih detail dan kebutuhan alat bantu.
3. Mempersiapkan pelatihan kecil-kecilan untuk pelaku usaha makanan tradisional.
4. Ditemukan beberapa UMKM lain yang berpotensi untuk didampingi pada kegiatan selanjutnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penjelasan diatas kami menyimpulkan bahwa UMKM di Desa Jambenenggang belum optimal sepenuhnya hal yang menyebabkan demikian adalah kurangnya *branding* produk , Nomor Induk Berusaha, pemasaran yang belum menjangkau semua kalangan karena hanya terbatas dilingkungan itu –itu saja tanpa adanya pemasaran digital yang bisa menjangkau lebih banyak orang dengan berbagai kalangan, dan pada akhirnya kami bisa memfasilitasi kebutuhan kemasan dan logo untuk keperluan *branding*, NIB dan juga membuat seminar serta pelatihan agar semua pelaku usaha lebih optimal dalam menjalankan usahanya.

Saran yang bisa kami berikan mengenai masalah ini adalah pemerintah setempat harus lebih serius dalam memberikan perhatiannya kepada pelaku UMKM dari segi pemasaran, biaya, inovasi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanjaya, S. (2016). Pengaruh kualitas produk, pengetahuan produk dan keragaman menu terhadap keputusan pembelian produk capra latte. *Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 1(2).
- Idayu, R., & Husni, M. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. 7(1), 73–85.
- Lutfiyani, I. Q., Yas, A., Wahyuningsih, F., & Wahyuni, A. T. (2022). *Pengembangan UMKM melalui Optimalisasi Branding dan Penggunaan Media Digital di Desa Sindangbarang*, Kabupaten Cilacap (MSME Development through Optimizing Branding and Using Digital Media in Sindangbarang Village, Cilacap Regency). 4(April), 70–84.
- Mutiara, J., & Akuntansi, I. (2023). *Optimalisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada UMKM di Desa Tamansuruh Banyuwangi)*. 1(2).
- Saad, S., Hasan, E., Salman, M., Farisi, A., & Ferdinand, N. (2023). *Optimalisasi Potensi dan Peningkatan Daya Saing UMKM Cileungsi Melalui Program Pengabdian Masyarakat*. 8–13.
- Sagita, N. G., Kartikasari, M., & Asyrofi, M. H. (2022). *Optimalisasi Digital Marketing untuk Pengembangan UMKM Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya*. 2(4), 1325–1332.
- Susilo, Y., Wijayanti, E., Santoso, S., Pasca, F., Universitas, S., Pasca, F., Universitas, S., Mercubuana, U., & Kuliner, E. K. (2021). *PENERAPAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA PEMASARAN*. 2(4), 457–468.